

Apoio Institucional

Apoio

www.visitesaopaulo.com

Local

Rebouças

www.convencoesreboucas.com.br

Organização

PABX (16) 3967 - 1003

www.oxfordeventos.com.br

CADERNO DE RESUMOS

V CONASSS

CONGRESSO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE

VIII SIMPSSS

SIMPÓSIO DE SERVIÇO SOCIAL EM SAÚDE

7 a 9 de
abril 2010
São Paulo SP

Direito à Saúde: 20 anos do SUS
e atuação do Assistente Social

Realização

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JULIO DE MESQUITA FILHO"

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

Apoio

Hospital Universitário - USP

Ponte Octávio Frias de Oliveira

Museu do Ipiranga

Centro de São Paulo

Pinacoteca

Monumento às Bandeiras

Caderno de Resumos - V CONASSS / VIII SIMPSSS - 7 a 9 de abril de 2010 - São Paulo SP

Caderno de Resumos V Conasss
Número do ISBN
978-85-7818-038-6

USP - Universidade de São Paulo
João Grandino Rodas - Reitor

UNESP - Universidade Estadual Paulista
Herman Jacobus Cornelis Voorwald - Reitor

UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas
Fernando Ferreira Costa - Reitor

Carlos Alberto Gomes da Rocha
Chefe da Seção de Arquivo e Protocolo Geral
Mat. SIAPE 0386148

**A ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO
SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO**

Belo, AS(1); Valentim, MP(2); Bernardo, EL(3)

(1), (2), (3). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Esta comunicação tem o objetivo de refletir sobre a experiência de atuação profissional do Serviço Social no Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor da Universidade Rural (NASSUR), iniciada em 2007, que constitui experiência de inovação institucional na UFRRJ e aponta para a ampliação do espaço de atenção e cuidado à saúde dos servidores. Sendo formado por uma equipe multiprofissional, composta por assistente social, auxiliar de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico do trabalho, psicólogo, além de estagiários, sua metodologia de trabalho funda-se em três eixos: 1) levantamento das condições/processo de trabalho, através de análise dos fatores de risco, mapa de risco e análise ambiental, contando com ações de sensibilização e mobilização; 2) identificação dos agravos à saúde a partir dos exames periódicos, onde os trabalhadores passam por entrevistas psicológicas, sociais e exames clínicos; 3) Formação das Comissões de Saúde constituídas pelos trabalhadores, enquanto sujeitos críticos. Essas ações são desenvolvidas nos Institutos e seus departamentos, e unidades administrativas da Universidade de forma itinerante. A atuação do Serviço Social compreende aspectos sociais, econômicos e culturais que interferem no processo saúde-doença relacionadas ao trabalho, criando estratégias para a garantia de direitos, que se materializam em ações e contribuem nas ações de promoção e vigilância em saúde, na perspectiva de ampliação e consolidação da cidadania. O Serviço Social atua no fomento da prática sociopolítica, tendo a compreensão crítica das relações sociais e acrescentando reflexões sobre relações contraditórias e de poder. É importante que o trabalho multidisciplinar em saúde do servidor e os ambientes de trabalho sejam recuperados como construtores do direito à saúde e à vida, fortalecendo proposições na direção de um Estado democrático e de direito, que garanta universalidade e gestão democrática das políticas sociais.